

REVISTA

SOCIAL FRONTERIZA

Vol.1 N° 2 (2021)

Noviembre - Diciembre

Trabajo social en el área de salud: funciones desde el ámbito humanista

Social work in the health area: functions from a humanistic perspective

María Virginia De la Cruz Mendoza

Para citar este trabajo:

De la Cruz Mendoza, M. V. (2021). Trabajo Social en el área de salud: funciones desde el ámbito humanista. *Revista Social Fronteriza*, 1(2), 20-38. <https://revistasocialfronteriza.com/ojs/index.php/rev/index>

¹ Universidad Técnica de
Manabí,
Portoviejo, Ecuador.

mdelacruz5263@utm.edu.ec

Arbitrado por
pares ciegos

Recibido: 4/10/2021

Aceptado:
26/10/2021

RESUMEN

En la actualidad, el profesional en Trabajo Social interviene en problemáticas que involucran aspectos sociales de relevancia, en donde la salud se convierte en un área importante en la que se implican el bienestar de la población en la que se interviene, por lo expuesto, el objetivo de la investigación consiste en determinar las funciones que realiza el Trabajo Social en el área de salud en hospitales de la Seguridad Social, la metodología utilizada en este estudio fue de tipo descriptiva con un enfoque mixto, se utilizó el método estadístico, y como técnica la entrevista y encuesta con el instrumento cuestionario de preguntas dirigidas a las trabajadoras sociales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Portoviejo, mientras que el formulario de encuesta, fue aplicado a 50 afiliados seleccionados al azar. Los resultados evidenciaron que el 72 % de los afiliados reciben información de los procesos que deben realizar dentro del hospital, mientras que en las funciones que realizan las trabajadoras sociales se evidencian, la investigación, promoción, recuperación, rehabilitación, gestión y administración de servicios, permitiendo ser el vínculo entre la institución y los usuarios quienes asisten a esta área por diferentes situaciones.

Palabras clave: Área de salud, Intervención social, Trabajo Social, pandemia COVID19, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

ABSTRACT

At present, the Social Work professional intervenes in problems that involve social aspects of relevance, where health becomes an important area in which the welfare of the population is involved, therefore, the objective of the research is to determine the functions performed by Social Work in the area of health in Social Security hospitals, The methodology used in this study was descriptive with a mixed approach, the statistical method was used, and as a technique the interview and survey with the instrument questionnaire of questions directed to the social workers of the Ecuadorian Institute of Social Security in Portoviejo, while the survey form was applied to 50 randomly selected affiliates. The results showed that 72% of the affiliates receive information on the processes to be carried out within the hospital, while the functions performed by the social workers include research, promotion, recovery, rehabilitation, management and administration of services, allowing them to be the link between the institution and the users who come to this area for different situations..

Keywords: Health area, Social Intervention, Social Work, COVID19 pandemic, Ecuadorian Institute of Social Security.

Introducción

El Trabajador Social investiga las principales causas de cada problema del por qué se producen y las consecuencias de estas, realizando así un apoyo biopsicosocial interdisciplinario desde el momento que se producen hasta el retorno del bienestar en los individuos. Ituarte, 1992 citado por (Álava et al., 2017) indican que “el Trabajo Social es definido como la actividad profesional que tiene por objeto la investigación de los factores psicosociales que inciden en el proceso salud- enfermedad” así como el tratamiento de los problemas psicosociales que aparecen con relación a las situaciones de enfermedad.

En este sentido, la intervención de los trabajadores sociales sanitarios se centra específicamente en la enfermedad y sus efectos psicosociales, mediante la aplicación de métodos y técnicas en donde el principal objetivo es restablecer el problema de salud en el paciente, permitiendo así que el profesional trabaje con un equipo interdisciplinario de manera coordinada aportando con su actuación en el proceso de recuperación.

Cuando un Trabajador social trabaja con un equipo interdisciplinario interviene sobre aquellos aspectos sociales que son causa o consecuencia de un problema de salud así lo manifiesta Tecglen, “El trabajador social llevará a cabo un trabajo, siempre dentro de un equipo transdisciplinario en el que se facilitará un apoyo a la persona que promoverá su aprendizaje y el desarrollo de sus fortalezas para afrontar una situación determinada” (2018, párr. 3).

Situación que es evidentemente aplicada en el área de salud en donde intervienen diferentes profesionales, por ello es importante indicar que identificar el accionar del Trabajador Social requiere analizar de forma específicas sus acciones, puesto que, al ser un área de constantes cambios, cada vez es más complejo canalizar un cumulo de funciones, precisamente por la transformación, lo cual implica una intervención según las condiciones que se presenten.

Es importante mencionar que cuando un profesional en Trabajo Social interviene en usuarios, siempre utiliza como base su formación académica, seguido de su experiencia profesional para poder abarcar todos los ámbitos propios de su intervención, más aun cuando tiene como principios alcanzar el bienestar en las personas en la cual interviene, en ese sentido, en el área de la seguridad social, busca de manera conjunta llevar a cabo los procedimientos que eviten desequilibrios tanto sociales y económicos, así lo señala Díaz y Mera, quienes manifiestan que:

La seguridad social es un conjunto de medidas que la sociedad proporciona a sus integrantes con la finalidad de evitar desequilibrios económicos y sociales que, de no resolverse, significarían la reducción o la pérdida de los ingresos a causa de contingencias como la enfermedad, los accidentes, la maternidad o el desempleo, entre otras. (2017, p. 11)

Intervenir en el aspecto social que posibiliten a los usuarios una búsqueda integral de protección, en este caso en el área de salud, en donde el profesional en Trabajo Social es uno de los protagonistas en seguridad social, permite empoderar las acciones que de alguna forma están relacionadas con los derechos humanos, a las cuales todo ser humano tiene derecho.

Tal como lo señala el (Observatorio Protección Vejez y Pensiones, 2016) “La seguridad social es un derecho humano consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. Por ende, los Estados tienen la responsabilidad y obligación de proporcionar un nivel mínimo de bienestar y apoyo social a todos sus ciudadanos.

La Recomendación 202 de la OIT (2012) relativa a la aplicación nacional de los pisos de protección social define un nivel mínimo de protección social como un derecho de seguridad social. Pero los gobiernos son libres en su forma de concebir y organizar sus sistemas nacionales de protección social.

Desde este contexto, los derechos de las personas a una seguridad social no solo pueden incidir en una atención de salud de calidad, sino a un cumulo de acciones que prioricen ese derecho fundamental de forma integral en donde las funciones del Trabajador Social son necesarias para cumplir con ese objeto de “justicia social” de manera eficiente con calidez, independientemente de la condición de cada persona, se debe priorizar la vida por sobre todo, por ello los profesionales en Trabajo Social intervienen en el área de salud desde diferentes esferas, tal como lo señala (Arroyo et al., 2012) “Los trabajadores sociales evalúan y tratan a personas con enfermedades mentales o problemas de abuso de sustancias, incluido el abuso de alcohol, tabaco u otras drogas. Estos servicios incluyen terapia individual y grupal, la difusión, intervención de crisis, rehabilitación social”

Es evidente que los Trabajadores Sociales por su formación humanista, intervienen desde una ideología apegada a la equidad que involucra tanto a usuarios como a familias, con la aplicación de técnicas e instrumentos que van direccionados a toda la red social que permita obtener un diagnostico informativo de la realidad en la que se encuentra cada persona objeto de intervención. Por ello, dadas las condiciones que anteceden a esta investigación, se plantea la siguiente interrogante ¿Qué funciones realiza el Trabajo Social en el área de salud en hospitales de la seguridad social en el cantón Portoviejo?

Esta investigación plantea como objetivo: determinar las funciones que realiza el Trabajo Social en el área de salud en el hospital de la Seguridad Social de Portoviejo.

Políticas direccionadas en salud

La salud como efecto directo del bienestar en las personas debe considerarse importante en cualquier nación, para esto los gobiernos enfatizan esfuerzos en prevenir cualquier riesgo que involucre a su población en temas de enfermedad sin embargo para que sea efectivo cualquier esfuerzo en prevención, debe existir las directrices, estatutos o complementos legislativo que

permita ampliar la cobertura, y brinde los mecanismos que se requieren como gobierno. Desde esas connotaciones la Organización Panamericana de la Salud (2007): menciona que:

Las políticas de salud son importantes porque afectan directa o indirectamente todos los aspectos de la vida cotidiana, las acciones, los comportamientos y las decisiones. Pueden prohibir conductas que se perciben como riesgosas, alentar las que se consideran beneficiosas, proteger los derechos y el bienestar de algunas poblaciones, impulsar ciertas actividades o proporcionar beneficios directos a los ciudadanos necesitados. (p. 315)

Es decir que como primer factor las políticas no buscan una sanción a los ciudadanos, sino protección y preparación ante cualquier eventualidad que provoquen una afectación en su contexto, partiendo desde los derechos que como principio básico del bienestar en todas sus dimensiones, es importante entonces reconocer políticas desde visiones amplias que abarquen toda regulación en beneficio de ciudadanos sin distinción o estatus “proponer políticas o recomendaciones para intervenir la salud hoy día, requiere reconocer en el escenario postmoderno, estados de salud causados por extrema pobreza, inequidad, estilos y condiciones de vida” (Ortega Bolaños, 2018, p. 2).

Acciones del trabajador social en salud

El profesional de Trabajo Social en el área de salud, responde a una serie de procesos que involucran identificar factores de riesgo social asociados al estado de salud, por cuánto sus funciones siguen procedimientos que las instituciones de salud avalan con el fin de complementar e identificar la situación problema del usuario. En este sentido, Álava et al., (2019) señalan entre las principales funciones:

En la Investigación; el profesional participa con el equipo interdisciplinario en proyectos sobre la salud integral de la población y así que aporta en la solución de problemas de salud de la

comunidad, mientras que en promoción; Brinda información sobre la enfermedad y pautas a seguir para hacer frente al manejo externo de la problemática, en prevención; orienta y capacita a la población sobre el uso de recursos institucionales y o comunitarios que puedan contribuir a que los individuos alcancen mejor calidad de vida. en la función de recuperación, compañía y orienta a las familias y a las personas para que sean promotores de la recuperación de su salud. No obstante, en rehabilitación; estimular a que toda persona enferma pueda lograr el uso máximo de todas sus potencialidades y finalmente en gestión administrativa de los servicios; realiza la referencia y contra referencia cuando se requiera, dentro de la estrategia de redes de servicios de salud.

Trabajo social y seguridad social

Para el trabajo social, encontrar el equilibrio entre el bienestar y la equidad social, involucran aspectos importantes que contribuyen a una sociedad revestida en derechos, igualdad de condiciones, con énfasis en principios que protejan a la población vulnerable frente a estos escenarios que representan un margen de acción entre los diversos problemas que se presentan. Así lo menciona Tobías, (2018) “El Trabajo Social, precisamente, nace como consecuencia de la búsqueda de respuestas a las necesidades y problemas sociales, diferentes en cada momento histórico, y que han ido delimitando los espacios de la profesión” (p. 145). No obstante, en la búsqueda de estas condiciones, la seguridad en los individuos incide en gran medida para considerar su vulnerabilidad frente a quienes están cubiertos por esta. Para la Organización Internacional del Trabajo, (2001):

La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. (p. 1)

Es importante destacar que la seguridad social proporciona en los individuos un nivel adecuado de bienestar, al protegerlos de eventuales sucesos que causan alguna inestabilidad emocional por la consecuencia de no disponer de esta, sin embargo, existe población que no dispone de esta condición, por cuanto su vulnerabilidad se marca bajo los índices de bajo ingresos económicos, dificultad para obtener un empleo adecuado entre otros, así lo afirman González et al., (2015)

La desigualdad social, la existencia de riesgos sociales vinculados a la convivencia y al desarrollo de la sociedad, la incapacidad o extrema dificultad de hacerles frente de forma individual, las consecuencias de pobreza y de exclusión social que se derivan de su materialización; o los riesgos de inestabilidad social que pueden generar, son rasgos que hoy siguen encontrándose en todas las sociedades y sobre los que se asientan todos los sistemas de Seguridad Social. (p. 14)

Es importante destacar que, en una sociedad desigual, los problemas sociales son inevitables, por cuanto atender los asuntos de pobreza, educación y lo relacionado a salud, deben ser temas prioritarios por parte del estado, además con ello se minimizan situaciones complejas a futuro, fortaleciendo los sistemas disponibles, entre ellos lo relacionado a la seguridad social, lo que contribuye a tener una sociedad con equidad.

Método

La Investigación fue de tipo descriptiva con un enfoque cuantitativo y cualitativo, el cual según los autores (Hernández et al., 2014) indican que “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación”. Por ello se utilizó el método estadístico, y como técnica la entrevista y encuesta con el instrumento cuestionario de preguntas que se realizó a las trabajadoras sociales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Portoviejo, mientras que el formulario de encuesta, fue aplicado a afiliados seleccionados al azar que acuden al área de trabajo social utilizando las medidas de bioseguridad.

La población para este estudio se conformó por afiliados y las profesionales del Trabajo Social, cuya muestra fueron de tres (3) profesionales y 50 afiliados seleccionados aleatoriamente.

Es relevante indicar que en este estudio se reservó el derecho en restringir información sensible de los participantes por respeto a su privacidad, por considerarse alguna vulneración con su divulgación por cuanto, como medida ética se explicó que este trabajo tiene fines académicos lo que no compromete a los participantes bajo ninguna acción de cualquier índole.

Resultado

Luego de la aplicación de la técnica de la encuesta la cual se direccionó a afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la ciudad de Portoviejo, se obtuvieron los siguientes resultados:

En este sentido se consideró oportuno realizar interrogantes en relación a las funciones que desarrolla el Trabajador Social y con ello identificar si los afiliados identifican esas acciones durante su presentación en el hospital del seguro social, la estructura de cada tabla se realizó siguiendo la escala tipo Likert (ver tabla1)

Tabla 1

¿Con que frecuencia acude usted al área de Trabajo Social del Hospital del seguro social en la ciudad de Portoviejo?

	Frecuencia	%
Muy frecuentemente	24	48%
Frecuentemente	10	20 %
Ocasionalmente	10	20 %
Raramente	6	12 %
Nunca	-	-
Total	50	100 %

Fuente: Afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Portoviejo

El 48 % de los afiliados encuestados mencionó que muy frecuentemente acuden al área de Trabajo Social del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con el fin de realizar alguna gestión, mientras

que el 20 % indican hacerlo frecuentemente y ocasionalmente, finalmente, el 12 % indico acudir raramente a esta área.

Tabla 2

¿De qué manera considera usted la importancia de las Trabajadoras Sociales en el área de salud del hospital del seguro social?

	Frecuencia	%
Muy importante	29	58 %
Importante	9	18 %
Moderadamente Importante	6	12 %
De poca importancia	4	8 %
Sin Importancia	2	4 %
Total	50	100 %

Fuente: Afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Portoviejo

Con el 58 % los afiliados encuestados consideran muy importante que las trabajadoras sociales se encuentren disponibles en el área de salud, del hospital del seguro, el 18 % considera importante la presencia de las trabajadoras sociales, mientras que con 12 % consideran moderadamente importante, con el 8 % indican ser de poca importancia, y con el 4 % respondieron que consideran de poca importancia la presencia de las trabajadoras sociales.

Tabla 3

¿Cuándo presenta alguna problemática en asuntos de traslado de un familiar a otro hospital las trabajadoras sociales le brindan información en relación a procesos que debe realizar?

	Frecuencia	%
Muy frecuentemente	36	72 %
Frecuentemente	6	12 %
Ocasionalmente	2	4 %
Raramente	4	8 %
Nunca	2	4 %
Total	50	100 %

Fuente: Afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Portoviejo

El 72 % de los afiliados respondieron que muy frecuentemente reciben información de los procesos que deben realizar en asuntos de traslado de sus familiares, el 12 % mencionó que lo hacen

frecuentemente, un 8 % indicó que raramente recibir información, mientras que con el 4 % indicaron que ocasionalmente y prácticamente nunca reciben dicha información del proceso.

Tabla 4

¿Ha recibido usted algún tipo de charla o capacitación por parte de la trabajadora Social referente a los protocolos implementado por COVID-19 en este hospital?

	Frecuencia	%
Muy frecuentemente	24	48 %
Frecuentemente	10	20 %
Ocasionalmente	3	6 %
raramente	6	12 %
nunca	7	14 %
Total	50	100 %

Fuente: Afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Portoviejo

El 48 % de los encuestados mencionó que muy frecuentemente reciben charlas en relación a los protocolos que ha implementado el hospital por pandemia del COVID-19, el 20 % indicó recibir frecuentemente las charlas, el 14 % indico que nunca recibe estos procesos de las Trabajadoras Sociales, mientras que el 12 % señala que raramente las recibe, y el 6 % indico recibir de manera ocasional.

Continuando con la aplicación metodológica, se realizaron entrevistas las cuales se presentan en la siguiente tabla, en donde se resalta de forma concisa las categorías y aspectos relevantes en las respuestas obtenidas de las trabajadoras sociales, las cuales que permiten interpretarse a continuación:

Trabajadoras Sociales	Preguntas realizadas	Respuestas	Categorías
Trabajadora Social 1	¿Qué procesos realiza en función al Trabajo Social en salud?	“Desarrollo procesos de intervención individual y familiar, intervención grupal y, finalmente, intervención comunitaria. De esta manera puedo identificar las necesidades y problemáticas sociales que afectan la salud de las personas”.	La Trabajadora Social aplica procesos de intervención individual, familiar y comunitarios.

	¿Cómo interviene en los procesos individuales?	“Por medio de acciones concretas en usuarios que se encuentran hospitalizados. como, por ejemplo; Gestionar referencias a otra unidad médica, realizar constancias a pacientes hospitalizados cuando se requiera entre otras”.	Las acciones realizadas benefician a los usuarios
Trabajadora Social 2	¿Cómo determina las funciones realizadas en el área de salud? ¿Porque considera importante el Trabajo Social en el área de salud?	<p>“Entre las funciones que realizo están:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Investigación; donde participo en realización de estudios de clasificación socioeconómica. *Promoción; mi función es promover en las personas y sus familias estilos de vida saludables. *Prevención; imparto pláticas educativas principalmente a grupos organizados. *Recuperación oriento a las familias y a las personas para que sean promotores de la recuperación de su salud *Rehabilitación mi función es estimular a que toda persona enferma pueda lograr el uso máximo de todas sus potencialidades. <p>Finalmente, en *Gestión y administración de los servicios, mi fin es participar con el equipo de salud en la programación de actividades con base en el perfil epidemiológico y características socioeconómicas y culturales”.</p> <p>“Porque en el ámbito hospitalario es necesario que exista una persona que tenga conocimiento en la parte familiar, que tenga la habilidad de identificar las capacidades que tienen los sujetos para</p>	<p>Funciones de la trabajadora social en el área de salud</p> <p>refleja importancia en el área de salud, para propiciar espacios entre la institución y las solicitudes del paciente.</p>

		potenciarlas, que pueda propiciar espacios de escucha entre la institución y los usuarios tanto de las necesidades del paciente como de la familia, por lo que como Trabajadora Social participamos en ese proceso directo”	
Trabajadora Social 3	<p>¿De qué manera usted previene factores de riesgo en usuarios?</p> <p>¿Cómo participa en acciones interdisciplinarias dentro del hospital?</p>	<p>“Primero identificando los factores, entre ellos el contexto social, familiar, económico, ambiental y cultural que rodea a las personas, hay diferentes recursos e instrumentos para ello, interviniendo de diversas formas en la prevención y control de las múltiples enfermedades físicas y mentales con la utilización de técnicas que se ajustan a la situación identificada”.</p> <p>“Considero que somos un vínculo o enlace entre los requerimientos de la familia y el grupo interdisciplinario que atienden a pacientes, por cuanto participo en orientación, gestión entre los requerimientos del médico y el paciente, mediación por medio de acciones que permiten la obtención de recursos durante un proceso de traslado, investigación que permite relacionarme con médicos, personal administrativo, e incluso y profesionales externos a este hospital, puedo mencionar muchas acciones adicionales, sin embargo resumiré en que como Trabajadora Social somos lo</p>	<p>Identifica factores interviniendo en prevención y control de enfermedades.</p> <p>Participación con distintos profesionales para encontrar solución a problemáticas en usuarios.</p>

		más cercano a las necesidades que tiene los individuos que acuden a este hospital y que terminan en esta área por requerimientos específicos, en búsqueda de soluciones a sus problemáticas”.	
--	--	---	--

Discusión

En la tabla 1 se observa en primera instancia la frecuencia de los usuarios al acudir al hospital del IESS en Portoviejo, en donde se evidencia que estos asisten al área de Trabajo Social con el fin de realizar diligencias, en ese sentido, el hospital de la seguridad social tiene como objeto “brindar atención oportuna con calidad y calidez a usuarios, asesorarlos en sus requerimientos, direccionarlos a los diferentes servicios del Hospital” (Santana, 2017, p. 1). No obstante, la participación de profesionales en Trabajo Social tiene protagonismo al momento de requerir información, por lo que diferentes usuarios concurren a esta área para recibir orientación de procesos o trámites que deben realizar.

En ese orden de ideas, la tabla 3 de este estudio evidencia la necesidad que tiene el usuario quien acude al área de Trabajo Social para recibir información de procesos administrativos que debe realizar. “Los trabajadores sociales realizan aportes significativos en el ámbito administrativo, pues desarrollan gestiones para la coordinación interinstitucional que facilitan la accesibilidad e integralidad del servicio de salud” (Correa et al., 2018, p. 211). Acción que permite en los usuarios encontrar satisfacción cuando son atendidos y orientados en los procesos a seguir, para continuar con la gestión dentro o fuera de las instalaciones hospitalarias.

En las entrevistas realizadas, se categorizaron acciones que realizan las profesionales en Trabajo Social, en base a los procesos de intervención que estas realizan, reflejados con la interrogante ¿Qué

procesos realiza en función al Trabajo Social en salud? Por cuanto la profesional señala que interviene de manera individual y familiar, grupal y comunitaria, en efecto, con estas acciones identifica necesidades de carácter social en usuarios, en ese sentido, Abreu y Mahtani, (2018) señalan que:

las intervenciones que se realizan con los usuarios y pacientes a nivel individual y familiar, trata de la dimensión que aglutina el mayor número de actividades, es decir que es la categoría de análisis donde se han recabado más datos, en la primera etapa de la reforma, el trabajador social asume el rol de asesor y se le reconoce como el profesional conocedor de los recursos sociales: (p. 360)

Desde el contexto profesional las actividades que desarrollan en el área de salud las Trabajadoras Sociales, se encuentran aquellas funciones específicas que permiten a abordar diferentes situaciones reales en usuarios que asisten a la institución en búsqueda de soluciones a su situación por tal motivo en la interrogante ¿Cómo determina las funciones realizadas en el área de salud? para lo cual, los resultados evidenciaron que se realizan acciones en promoción, investigación, recuperación, rehabilitación y administración de los servicios, coincidiendo lo señalado por (Salgado, 2017) quien determina las funciones en relación a la necesidad y al área de salud específica, las que se encuentran “Atención directa a los usuarios en función de sus necesidades, Información, orientación y asesoramiento, derivación y coordinación, seguimiento de casos atendidos, e Intervención familiar en aquellos casos que sea necesario” (p. 151).

Es importante señalar que, en las instituciones de salud, cada profesional en trabajo social participa de manera específica con los usuarios y con el equipo interdisciplinar, por cuánto, la interrogante ¿Cómo participa en acciones interdisciplinarias dentro del hospital? evidenció los acercamientos durante los procesos abordado con diferentes profesionales.

En ese sentido, para (Solana, 2016, p. 7) “El Trabajador social en sus actuaciones individualizadas, recurre a profesionales de otras disciplinas para que le asesoren sobre aspectos o problemas específicos”. Situaciones que permiten continuar con los procesos propios del Trabajador social en salud.

Conclusión

Las funciones de investigación, promoción, recuperación, rehabilitación, gestión y administración de servicios en el hospital de la seguridad social de Portoviejo posicionan de enlace conector, a las profesionales en Trabajo Social entre las problemáticas de los afiliados y la respuesta institucional a dichas problemáticas, convirtiéndose en uno de los retos más importantes para el Trabajo Social en centros hospitalarios, al no considerarse simplemente como un consejero o un acompañante sino, construir nuevos escenarios que permiten lograr una inclusión de la población más vulnerable mediante su participación directa.

En este estudio se constata que las trabajadoras sociales están preparadas para intervenir en este campo, pues las funciones que desempeñan dentro de su espacio de actuación promueven el bienestar de las personas, a través de sus actuaciones lo que es percibido por los usuarios como una buena labor realizada.

Los procedimientos metodológicos utilizados por las trabajadoras sociales se orientan en alcanzar el bienestar en los usuarios, lo que permite confianza y tranquilidad a quienes padecen irregularidades en su salud, sin embargo, desde el punto de vista social, se deben implementar estrategias que permitan con mayor celeridad minimizar los procesos en una sociedad que cada vez más consume los servicios sociales, más cuando este tiene relación directa al bienestar biopsicosocial.

Referencias

- Álava Barreiro, L. M., Menéndez Menéndez, F. G., & Reyes Centeno, M. A. (2019). *Trabajo social en salud: Funciones y protocolos de atención*. 1-19.
- Álava Rodríguez, L. A., Anchundia Anchundia, V. I., & Loor Lino, L. (2017). *LAS FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL CAMPO DE SALUD*. 15.
- Arroyo Valente, E., Garcia Ramos, R., Pineda Sanchez, G., Velazquez Velazquez Karla, D., & Peña Chiñas, A. (2012). *Funciones Laborales del Trabajador Social* [Tesis de Pregrado, Veracruz]. <https://www.uv.mx/personal/eperry/files/2011/05/EVIDENCIAS-INVEST.-CUANTITATIVA-FUNCIONES-DEL-TRABAJADOR-SOCIAL-EN-EL-AMBITO-LABORAL.pdf>
- Correa Arango, M. E., Corena Argota, A., Chavarriaga Estrada, C., García Valencia, K., & Usme Baena, S. (2018). *Funciones de los trabajadores sociales del área de la salud en los hospitales y clínicas de tercero y cuarto nivel de la ciudad de Medellín, Colombia*. 20, 19. <https://doi.org/10.17151/eleu.2019.20.11>
- Díaz, N. S. V., & Mera, J. T. (2017). 03. *INSTITUCIONALIDAD DEL IESS INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL*. 1(1), 4.
- González Ortega, S., Barcelón Cobedo, S., Gómez Gordillo, R., & Arenas Viruez, M. (2015). *La Articulación de un Sistema de Seguridad Social*. Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. <https://www.todaunavida.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/La-articulacio%CC%81n-de-un-sistema-de-Seguridad-Social.pdf>

- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Pilar Baptista Lucio, M. (2014). *Metodología de la investigación* (sexta, Vol. 1-634). McGraw-Hill. <https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf>
- Observatorio Protección Vejez y Pensiones. (2016). La función del trabajo social en los sistemas de Protección Social. El Derecho Universal a la Protección Social. *Observatorio Vejez*. <https://www.oissobservatoriovejez.com/publicacion/la-funcion-del-trabajo-social-en-los-sistemas-de-proteccion-social-el-derecho-universal-a-la-proteccion-social/>
- Organización Internacional del Trabajo. (2001). *La Seguridad Social*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_067592.pdf
- Organización Panamericana de la Salud. (2007). *Las Políticas Públicas y los sistemas y servicios de Salud*. 482.
- Ortega Bolaños, J. A. (2018). Las políticas de salud, un campo de estudio transdisciplinar. *Revista de Salud Pública*, 20(5), 649-654. <https://doi.org/10.15446/rsap.v20n5.73891>
- Salgado, C. A. (2017). *Trabajo Social y Sistema Público de Salud*. Colegio oficial de diplomados en Trabajo Social y asistentes sociales de Madrid. <http://www.comtrabajosocial.com/documentos.asp?id=832>
- Santana, Y. (2017). *Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social* [Gubernamental]. IESS. <https://www.iess.gob.ec/documents/10162/7945821d-7cf9-4ab9-ab18-e816161d81dc>
- Solana Ruiz, J. L. (2016). *Trabajo Social, complejidad e interdisciplinariedad: Una síntesis de algunos planteamientos en España e Hispanoamérica*. 14.
- Tecglen, C. (2018, febrero 25). *El trabajo social en la atención a la salud. Una profesión desconocida— Convives con Espasticidad*. Convives. <https://www.convives.net/2018/02/el-trabajo-social-en-la-atencion-a-la-salud-una-profesion-desconocida/>

Tobías Olarte, E. (2018). La aplicación del enfoque de género en Trabajo Social: Debilidades y fortalezas. *EHQUIDAD. Revista Internacional de Políticas de Bienestar y Trabajo Social*, 10, 141-154. <https://doi.org/10.15257/ehquidad.2018.0012>

Contribución de los autores

MVDM: Recolección de datos, análisis de resultados, discusión, revisión final del artículo.

Fuentes de financiamiento.

La investigación fue realizada con recursos propios.

Conflictos de interés

No presenta conflicto de intereses.

Correspondencia

mdelacruz5263@utm.edu.ec